

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.6615245

Lizandra Ellem Silva de Souza

Enfermeira pelo Centro universitário de Juazeiro do Norte, (UNIJUAZEIRO),

lizandraaellen@hotmail.com

Anderson Fernandes de Carvalho Farias

Mestrado Internacional em Medicina Estética pela Esneca Business School (Espanha); Especialista em Saúde Pública e da Família (FAECH). Enfermeiro pela Universidade Presidente Antonio Carlos (Unipac), andersonfercalho@gmail.com

Ana Claudia Koproski

Enfermeira da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH),

anakoproski@gmail.com

Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário

Graduanda em Farmácia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau,

jo.silva00@hotmail.com

Dulcicleide Rodrigues Santos

Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná,

Dulcicleide.rodrigues@gmail.com

Resumo

A internação na unidade de terapia intensiva afeta de forma negativa os pacientes e seus familiares sendo necessário uma assistência de qualidade. Com isso o enfermeiro é essencial nesse cuidado. Objetivou-se descrever os principais cuidados prestado pela equipe de enfermagem aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI). Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados SCIELO e LILACS, durante o período de outubro de 2021, utilizando os descritores em ciências da saúde e operador booleano: *Assistência de enfermagem AND UTI*. Para realização de melhores resultados foi estabelecido alguns critérios de

elegibilidade e algumas etapas para seleção dos estudos utilizados. A busca resultou em uma totalidade de 101 documentos que após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 52 estudos sendo 12 utilizados para elaboração do estudo. Foi possível observar que a equipe de enfermagem é essencial na prestação de serviço a pacientes internados em unidade de terapia intensiva em que o cuidado e a atenção ofertado por esses profissionais ajuda a amenizar o sofrimento desses indivíduos. Com isso é imprescindível que esses profissionais estejam preparados e capacitados para atuarem nesse setor de saúde e que atuem de forma a sempre criar estratégias que colabore para o melhor atendimento a esses pacientes.

Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva. Enfermagem. Acesso à Terapia.

Abstract

Hospitalization in the intensive care unit negatively affects patients and their families, requiring quality care. Thus, the nurse is essential in this care. The objective was to describe the main care provided by the nursing team to patients hospitalized in an intensive care unit (ICU). This is an integrative literature review, carried out in the SCIELO and LILACS databases, during the period of October 2021, using the descriptors in health sciences and Boolean operator: Nursing care AND ICU. In order to achieve better results, some eligibility criteria and some steps for selecting the studies used were established. The search resulted in a total of 101 documents that, after applying the inclusion and exclusion criteria, left 52 studies, 12 of which were used to prepare the study. It was possible to observe that the nursing team is essential in providing service to patients hospitalized in an intensive care unit where the care and attention offered by these professionals helps to alleviate the suffering of these individuals. With this, it is essential that these professionals are prepared and trained to work in this health sector and that they work in a way to always create strategies that collaborate for the best care for these patients.

Keywords: Intensive care unit. Nursing. Access to Therapy.

INTRODUÇÃO

A unidade hospitalar, é um ambiente necessário para prestação de vários serviços na assistência à saúde, que vai desde a prevenção até a recuperação dos pacientes, e seus familiares. Ao decorrer do tempo foi possível notar vários avanços no cuidado a esses indivíduos aumentando a qualidade dos serviços prestados nesse ambiente (OLIVEIRA et al, 2018).

Um dos setores de grande importância do âmbito hospitalar, é a unidade de terapia intensiva (UTI) que realiza cuidados a pacientes graves que necessitam de assistência para grandes complicações, e requerem maior atenção de profissionais capacitados. É um setor que causa nos pacientes e familiares inseguranças, pois, muitas vezes é associado a morte. Com isso exige da equipe de enfermagem humanização no cuidado e ações como ouvir, escutar e dá o máximo de atenção necessária (GOMES, ARAUJO, DE OLIVEIRA, 2020).

Os pacientes internados na UTI buscam por maiores cuidados, diante disso os profissionais de enfermagem têm que observar as principais dificuldades desses indivíduos e de seus familiares para que então possa agir de forma que atenda essas necessidades visando a humanização e a criação de vínculo com essas pessoas para ser criado uma ligação entre a equipe, o paciente e sua família que é essencial nesse momento (GOMES, ARAUJO, DE OLIVEIRA, 2020).

Diante disso, o estudo tem como objetivo descrever os principais cuidados prestados da equipe de enfermagem aos pacientes internados na unidade de terapia intensiva- UTI.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão da literatura com abordagem qualitativa e descritiva realizada durante o período de outubro de 2021. Para Souza et al (2019), esse tipo de estudo nos possibilita ter uma visão ampla sobre determinado questionamento, nos possibilitando a visão da pesquisa por diversos outros autores.

Importante salientar que essa revisão não deve ser uma transcrição daquilo que outros autores publicaram, mas uma síntese comentada (ou uma resenha crítica) de ideias sobre o tema que une esses autores ao proponente de um projeto de pesquisa. Para fazer essa análise, é preciso utilizar os tipos de análise de texto (Souza et al, 2019, p. 257).

A obtenção dos dados foi realizada através de uma busca nas bases de dados SCIELO e LILACS fazendo uso dos Descritores em Ciências da Saúde: *Atuação da Enfermagem e UTI*, cruzados com o *operador booleano AND*.

Entre os critérios de inclusão, foram incluídos: artigos originais que estivessem disponíveis na íntegra, com publicação nos idiomas português e inglês com tradução disponível, e que abordassem a temática do estudo, sendo publicados entre os anos de 2018 a 2022. Como critérios de exclusão, cita-se: estudos repetidos, pagos e que não abordassem assuntos de relevância para o presente estudo.

Seguida da aplicação dos critérios de elegibilidades descritos anteriormente os passos seguintes para escolha dos artigos foram através da leitura dos artigos através do título e resumo para então selecionar aqueles que seriam lidos de forma completa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca resultou em uma totalidade de 101 documentos que após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 52 estudos sendo 12 utilizados para elaboração do estudo. Na figura 1 contém um fluxograma com as etapas e achados.

Figura 1: Fluxograma dos artigos obtido e as etapas de escolha.

Fonte: Protocolo Prisma

Após realização de todas as etapas os resultados foram anexados no quadro 1 organizado pelos nomes dos autores, ano de publicação, título do trabalho, revista e objetivo.

Quadro 1: Amostra dos resultados obtidos após avaliação

res/Ano	Título	Revista	Objetivo
OLIVEIRA, J.B et al. 2017.	Atuação do enfermeiro controle de infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva (uti).	Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem	Reduzir, em âmbito nacional, a incidência de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.

GOMES, A.P.R.S et al. 2020.	Atuação do enfermeiro no cuidado humanizado em unidades de terapia intensiva no Brasil: uma revisão integrativa da literatura.	HU Revista	O objetivo deste estudo foi caracterizar a atuação do enfermeiro na humanização em unidades de terapia intensiva e identificar os desafios e dificuldades encontradas para a sua implementação.
POERSCHKE S.S.M.B et al, 2019.	Atuação da Enfermagem Frente aos Sentimentos dos Familiares de Pacientes em Terapia Intensiva.	. Rev Fund Care Online	Descrever os sentimentos vivenciados por familiares de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva e conhecer como os profissionais de enfermagem atuam frente a esses sentimentos.
PEREIRA, Diego da Silva Santos; SILVA, Grazielle Roberta Freitas da, 2019.	Atuação do enfermeiro gestor diante do cuidado humanizado na Unidade de Terapia Intensiva - UTI	Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde.	O objetivo deste estudo foi caracterizar a atuação do enfermeiro na humanização em unidades de terapia intensiva e identificar os desafios e dificuldades encontradas para a sua implementação.
SILVA, M.S. et al. 2021.	Health profile and nursing performance in	Research, Society and Development	Caracterizar o perfil de saúde, desfechos clínicos dos pacientes e atuação da equipe de enfermagem em

	intensive care: preview		uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral adulto , no município de Rondonópolis -MT.
MARTINS, F.R et al, 2018.	Necessidades de qualificação do processo de trabalho da enfermagem em uti pediátrica	Revista de psicologia	Identificar as principais necessidades de qualificação da equipe de enfermagem quanto ao seu processo de trabalho na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.
FERREIRA, L. B. da S et al, 2022.	Stress level and preliminar assessment of Burnout syndrome in ICU nurses at COVID-19 - Case study research.	Research, Society and Development	Analisar o nível de estresse e sinais preliminares da Síndrome de Burnout nos enfermeiros que trabalham nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) da COVID-19 e, nas demais UTIs, no contexto da pandemia.
DOS SANTOS M. et al, 2021.	Atuação do enfermeiro na reanimação cardiorrespiratória em unidade de terapia intensiva neonatal.	Brazilian Journal of Development	Identificar as principais habilidades necessárias para o Enfermeiro para a realização de reanimação Cardiorrespiratória em UTI Neonatal.
CALHEIROS, T. R. S. P. et al, 2018.	Atribuições do enfermeiro na gestão da		Relatar por meio de uma revisão da literatura as atribuições do enfermeiro

unidade de
terapia intensiva

na gestão da unidade de
terapia intensiva, com a
finalidade de diminuir as
dúvidas que eventualmente
surjam decorrentes das
funções do profissional.

Para (POERSCHKE et al, 2019), as pessoas doentes internadas têm suas vidas transformada com várias mudanças no cotidiano interferindo também na vida dos familiares sendo uma situação estressante, triste e de muitas inseguranças relacionadas ao medo da morte, ao distanciamento e as incertezas sobre as condições de saúde.

O cuidado da enfermagem pode ser feito através do acolhimento, e resolutividade dos problemas enfrentados por esses pacientes, onde, é observado quando é realizada uma escuta qualificada para identificação das principais necessidade desses indivíduos para poder se ter a elaboração de um plano de intervenções que possa ajuda-los nesse momento difícil. Durante esse momento, é importante que se faça o esclarecimento de dúvidas repassado o máximo de informações possíveis para que os sentimentos de insegurança sejam diminuídos. (POERSCHKE et al, 2019).

(PEREIRA, 2019), explica que a atenção ao indivíduo hospitalizado é uma forma de criação de vínculo que contribui para a humanização do cuidado que pode ser demonstrado através da importância dada ao paciente. Para a pessoa internada é um momento de muitos procedimentos e situações estressante fazendo do enfermeiro um profissional fundamental na evolução dos mesmos. Essa humanização pode ser reduzida muitas vezes por alguns fatores que interferem na conduta do enfermeiro como: sobrecarga de trabalho, falta de mais profissionais na equipe, cansaço físico e emocional comprometendo seu trabalho e a assistência ao indivíduo.

(SILVA et al, 2021) afirma que a equipe de enfermagem é a que passa mais tempo dando assistência aos pacientes internados em que é essencial que esses profissionais tenham capacidade suficiente para presta esses serviços. Os enfermeiros devem sempre identificar as necessidades do indivíduo e presta a ação necessária para a melhora desses pacientes exigindo do profissional várias habilidades.

Os pacientes submetidos a internação na UTI são aqueles que necessitam de cuidados por um período prolongado e exigem maior atenção, são ofertados grandes procedimentos muitas vezes invasivos ocasionando estresse e desgaste emocional. O enfermeiro está diretamente ligado a esses indivíduos podendo amenizar as necessidades através da humanização do cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado o enfermeiro tem papel fundamental no acolhimento a pacientes internados em unidades de terapia intensiva, pois, estão diretamente ligados aos cuidados prestados a essas pessoas tornando possível uma assistência integral, e de qualidade.

Faz necessário no cuidado a esses pacientes, estratégias que os auxiliem durante a internação na UTI com medidas que torne esse momento menos difícil. Algumas ações realizadas pela equipe de enfermagem como a escuta qualificada, melhoria de suporte, apoio, atenção as suas necessidades contribuem para amenizar esse sofrimento.

O treinamento desses profissionais, é essencial para que essa assistência seja feita com qualidade, e de forma que esses pacientes, e seus familiares recebam a melhor assistência diante o período de adoecimento.

REFERÊNCIAS

CALHEIROS, T. R. S. P. et al. Atribuições do enfermeiro na gestão da unidade de terapia intensiva. **Caderno de graduação - ciências biológicas e da saúde - unit - alagoas, [S. L.]**, v. 5, n. 1, p. 11, 2018. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/5448>.

DA SILVA, E. F. Atuação da enfermagem a família frente ao paciente em unidade de terapia intensiva: revisão integrativa. **CADERNO DE GRADUAÇÃO - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, [S. L.]**, V. 5, N. 1, P. 133, 2018. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/5374>.

DOS SANTOS M. et al. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA REANIMAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL. **Brazilian journal of development**, V. 7, N. 6, P. 60190-60207, 2021.

FERREIRA, L. B. DA S. et al. Stress level and preliminary assessment of burnout syndrome in icu nurses at covid-19 - case study research. **Research, society and**

development, [S. L.], V. 11, N. 2, P. E31111225658, 2022. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25658>. Acesso em: 31 mar. 2022.

GOMES, A.P.R.S et al. Atuação do enfermeiro no cuidado humanizado em unidades de terapia intensiva no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **HU Revista, [S. I.]**, v. 46, p. 1–7, 2020. Disponível em:
<https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/28791>.

MARTINS, F.R et al. Necessidades de qualificação do processo de trabalho da Enfermagem em UTI Pediátrica. **ID online. Revista de psicologia, [S.I.]**, v. 13, n. 43, p. 322-328, dez. 2018.

OLIVEIRA, J.B et al. Atuação do enfermeiro no controle de infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva (uti). **Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem, [S.I.]**, v. 2, n. 2, jun. 2017.

POERSCHKE S.S.M.B et al. Atuação da Enfermagem Frente aos Sentimentos dos Familiares de Pacientes em Terapia Intensiva. **Rev Fund Care Online**. V.11(3), P. 771-779. 2019.

PEREIRA, Diego da Silva Santos; SILVA, Grazielle Roberta Freitas da. **Atuação do enfermeiro gestor diante do cuidado humanizado na Unidade de Terapia Intensiva - UTI**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão em Saúde) - Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde. 2019.

SILVA, M.S. et al. Health profile and nursing performance in intensive care: preview. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e70101119222, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19222>.

SOUZA E.L et al. Metodologia da pesquisa: aplicabilidade em trabalhos científicos na área da saúde. 2ª ed. P.257. 2019. Disponível em: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/27909/1/metodologia_da_pesquisa.pdf